

A CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMOPLASTIA: INFLUÊNCIAS NA AUTOESTIMA FEMININA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10226708

Vanessa Gonçalves Nunes Moura Dias

Co-autor(es):

Júlia de Santis Manganeli;

Livia de Castro martinez;

Evelyn Victoria;

Gomes Marques;

Maria Eduarda Almeida Rabelo;

Orientador: Renandro de Carvalho Reis.

Resumo:

INTRODUÇÃO: Ao passar do tempo, notou-se que as cirurgias plásticas estão cada vez mais evidenciadas na mídia, tais procedimentos têm caráter estético. As mulheres procuram por cirurgias mamárias, mediante a insatisfação com o corpo no pré-cirúrgico e apontam a mama como maior incômodo, e com isso o desejo de elevar a autoestima destaca-se como uma das principais motivações para a realização. Logo, evidencia-se a mamoplastia e suas influências na autoestima feminina, um tema relevante para estudos. **OBJETIVO:** Analisar acerca das influências na

autoestima de mulheres que realizaram mamoplastia. **MATERIAIS e MÉTODOS:** Para esse estudo, realizou-se uma revisão sistemática, e sua metodologia foi fundamentada na análise de cinco artigos científicos pautando a avaliação do nível de satisfação e qualidade de vida de mulheres que realizaram mamoplastia após seus pós-operatórios. Os descritores utilizados foram “Pós-operatório de mamoplastia” e “Autoestima após mamoplastia”. A consulta bibliográfica foi nomeada por artigos das plataformas PUBMED e LILACS. Esses artigos foram analisados com o intuito de trazer uma reflexão sobre o tema.

RESULTADOS: Após a criteriosa análise de artigos, notou-se que a mamoplastia tem diversas influências positivas na autoestima feminina. Destacou-se também, que a melhora na aparência dos seios após a mamoplastia pode aumentar a satisfação com a imagem corporal, resultando em um impacto positivo na autoestima. Além disso, a cirurgia alivia problemas psicológicos associados, como ansiedade, depressão e desconforto emocional relacionado à baixa autoestima. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, o pós-cirúrgico aumenta a autoestima, o nível de satisfação e resgata a feminilidade trazendo com isso uma melhora na qualidade de vida e saúde mental das mulheres. Nesse viés, é importante a escolha de um profissional capacitado que passe confiança, entenda os desejos da paciente e coloque em prática da melhor forma possível, realizando também estudos que forneçam mais conhecimento acerca do procedimento de mamoplastia e suas influências.

Palavras-chave: Mamoplastia, Autoestima, Pós-cirúrgico

Referências:

DE ALBUQUERQUE, Karla Larissa Chaves; DA SILVA, Lindiele Batista; TEIXEIRA, Heurisongley Sousa. Autoestima e qualidade de vida: uma relação com a estética. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 16, p. e496111638541e496111638541, 2022. PASCOAL, GISELLY DE FÁTIMA MENDES; ABEL, JORGE LUIZ; SCOZZAFAVE, GERALDO. Surgical treatment for breast ptosis with silicone prosthesis: evaluation of surgical

results and patient satisfaction. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, v. 35, p. 276-282, 2023. ROSIQUE, Marina Junqueira Ferreira; ROSIQUE, Rodrigo Gouvêa. Mamoplastia após grande perda ponderal. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, v. 29, p. 375-383, 2023. SANTO, PAULO ROGÉRIO QUIEREGATTO et al. Mamoplastia: passos para uma cirurgia segura. Evidências da literatura. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, v. 36, p. 366-372, 2022. SANTOS, Gabriela Rezende et al. Impacto da mamoplastia estética na autoestima de mulheres de uma capital nordestina. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, v. 34, p. 58-64, 2023.

Centro Universitário UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!